

EDN XLIWTN

DOI 10.5281/zenodo.14184666

УДК: 633.16:581.1

Лисицын Е. М.

ВЗАИМОСВЯЗИ СОДЕРЖАНИЯ ПЛАСТИДНЫХ ПИГМЕНТОВ ВО ФЛАГОВЫХ И ПОДФЛАГОВЫХ ЛИСТЬЯХ ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ

ФГБНУ «Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока имени Н.В. Рудницкого»

Реферат. Широко распространенные портативные аппараты – «N-тестеры» позволяют быстро оценить общее содержание хлорофилла в растительных тканях. Однако для решения многих исследовательских и технологических задач необходимо знать содержание разных форм хлорофилла и каротиноидов. Знания о количественных взаимоотношениях различных пигментов могут позволить решить эту проблему. Цель работы заключалась в анализе сходств и различий флаговых и подфлаговых листьев ячменя по соотношениям хлорофиллов (Chl a, Chl b) и каротиноидов (Car) и оценке возможности расчета содержания этих пигментов исходя из данных по суммарному содержанию хлорофилла. В полевых условиях 2021–2023 гг. анализировали содержание пигментов в двух верхних листьях растений в фазе цветения. Объекты исследований: 176 генотипов из мировой коллекции ВИР, коллекций ФАНЦ Северо-Востока и других селекционных институтов. Содержание пигментов определяли спектрофотометрически в ацетоновых вытяжках листьев. Выявлены значимые различия между флаговым и подфлаговым листьями по абсолютным величинам содержания пигментов. Во флаговых листьях диапазон содержания пигментов в зависимости от генотипа и года был несколько шире, чем для подфлаговых: для Chl a – 8,22–10,86 и 8,80–9,56, Chl b – 4,40–6,37 и 4,76–5,59, каротиноидов – 2,46–2,97 и 2,13–2,89 мг/г сухой массы соответственно для флагового и подфлагового листьев. В то же время доля конкретных пигментов в их общем пуле для обоих листьев была практически одинакова и составила: для Chl a – 54,5–54,9 %, Chl b – 29,9–30,8 %, Car – 14,8–15,2 %. Эти данные свидетельствуют о высокой степени консерватизма относительных долей содержания отдельных пигментов в общем пуле. Используя полученные уравнения регрессии, можно рассчитать содержание отдельных пигментов пластид по величине общего содержания хлорофилла $[Chl_{tot}]$. Для флагового листа: $[Chl a] = 0,531 \times [Chl_{tot}] + 1,487$, $[Chl b] = 0,468 \times [Chl_{tot}] - 1,487$, для подфлагового листа: $[Chl a] = 0,559 \times [Chl_{tot}] + 1,257$, $[Chl b] = 0,441 \times [Chl_{tot}] - 1,257$. Содержание каротиноидов возможно рассчитать только в годы с температурным фоном, близким к среднемноголетнему, и только для подфлагового листа – $[Car] = 1,238 + 0,076 \times [Chl_{tot}]$.

Ключевые слова: *Hordeum vulgare* L., каротиноиды, хлорофилл a, хлорофилл b, флаговый лист, подфлаговый лист, регрессия, корреляции, прогноз.

Для цитирования: Лисицын Е. М. Взаимосвязи содержания пластидных пигментов во флаговых и подфлаговых листьях ярового ячменя // Таврический вестник аграрной науки. 2024. № 4(40). С. 136–146. EDN: XLIWTN. DOI: 10.5281/zenodo.14184666.

For citation: Lisitsyn E. M. Relationships of plastid pigment content in flag and second leaves of spring barley // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2024. No. 4(40). P. 136–146. EDN: XLIWTN. DOI: 10.5281/zenodo.14184666.

Введение

Пластидные пигменты (хлорофиллы и каротиноиды) играют ключевую роль в фотосинтетических процессах, поглощая энергию света и конвертируя ее в органическое вещество растений. Данные о количественном содержании пластидных пигментов широко используются селекционерами, агрономами и физиологами растений для оценки уровня стрессоустойчивости коллекционного материала [1–3], а также при создании нового селекционного материала сельскохозяйственных культур. Уровень содержания хлорофилла в листьях зерновых культур – это генетически наследуемый признак [4, 5], что указывает на возможность использования его в селекционной работе. Относительно связи содержания пигментов с конечной урожайностью растений нет единого мнения. Так, в исследованиях [6, 7] указывается на линейную связь содержания хлорофилла в листьях и урожайности ячменя. Однако исследование большого набора генотипов ячменя (*Hordeum vulgare* L.) различного эколого-географического происхождения [8] не выявило статистически значимой связи пигментов флагового листа с конечной продуктивностью растений. В то же время для подфлагового листа эта связь была статистически значима (при $p \leq 0,05$): с *Chl a* ($r = 0,64$), *Chl b* ($r = 0,58$) и *Car* ($r = 0,60$) [9]. В другой серии многолетних полевых опытов выявлены значимые корреляции между содержанием в листьях хлорофиллов и процентом белка ($r = -0,744 \dots -0,868$), клетчатки ($r = 0,740-0,893$), крахмала ($r = 0,683-0,676$) и жира ($r = 0,677-0,860$) в зерне трех сортов ярового ячменя [10]. Аналогичные выводы о связи содержания хлорофилла в листьях и белка в зерне сделаны другими исследователями для яровой пшеницы [5, 11].

В последние годы широкое распространение в практике агрономических и исследовательских работ приобрели портативные аппараты, условно называемые «N-тестеры», достаточно быстро (в течение 2–3 секунд) оценивающие в своих относительных величинах общее содержание хлорофилла в растительных тканях [4, 12]. Однако эта экспресс-оценка одновременно является и основным недостатком подобных приборов, так как из трех основных пластидных пигментов они позволяют оценить только суммарный хлорофилл, не давая представления о содержании отдельных его форм. В то же время для исследовательской работы, прогноза технологических качеств зерна и решения ряда других задач приходится оценивать содержание всех пластидных пигментов традиционными химическими или спектрофотометрическими методами, что требует временных и трудовых затрат. Знания о количественных взаимоотношениях различных пигментов могут позволить решить эту проблему.

Цель исследований – проанализировать сходство и различия в соотношениях трех типов пигментов (*Chl a*, *Chl b* и *Car*) во флаговых и подфлаговых листьях ячменя для практического расчета содержания этих пигментов исходя из суммарного содержания хлорофилла.

Материалы и методы исследований

В 2021–2023 гг. в ходе совместных полевых исследований с лабораторией селекции и первичного семеноводства ячменя ФАНЦ Северо-Востока (заведующая – чл.-корр. РАН И.Н. Щенникова) анализировали количественный и качественный состав пластидных пигментов листьев растений ярового ячменя. Для этого на каждой из трех делянок (повторений) каждого исследуемого генотипа с 25 растений отбирали образцы флаговых и подфлаговых листьев. В лабораторных условиях пигменты экстрагировали 100 % ацетоном согласно методике [13]. Концентрация пигментов оценивалась на спектрофотометре «UVmini-1240» (Shimadzu Corporation, Japan) по коэффициентам поглощения при длинах волн 470; 644,8 и 661,6 нм,

аналитическая повторность трехкратная. Далее по формулам, представленным Lichtenthaler, Buschmann [13], вычисляли абсолютное содержание пигментов в мг/г сухой массы листа.

Полевые опыты проведены на экспериментальном участке ФАНЦ Северо-Востока, на среднесуглинистой дерново-подзолистой почве, имеющей высокую и очень высокую обеспеченность подвижным фосфором (334–339 мг/кг почвы) и калием (200–245 мг/кг почвы), определенными по Кирсанову (ГОСТ 26207-91), но низкое содержание гумуса (2,43–2,51 %, по Тюрину, ГОСТ 26213-91), величина рН – около 6,0 (ГОСТ 26212-91). Объем исследований составил: в 2021 г. 71 генотип, в 2022 г. – 73, в 2023 г. – 32 генотипа. Всего за три года оценено 176 генотипов ячменя ярового, представленных образцами из мировой коллекции Всероссийского института генетических ресурсов растений (эти образцы в тексте сопровождаются указанием на каталожный номер коллекции ВИР в виде «к-.....») и других селекционных учреждений нашей страны, а также селекционными линиями ФАНЦ Северо-Востока (в тексте сопровождаются только указанием места создания).

Полученные данные были обработаны статистически в пакете программ MS Office Excel 2016, в модулях вариационной статистики, корреляционного и регрессионного анализов. Величины в тесте и таблице представлены в формате «среднее арифметическое ± ошибка среднего». Различия между вариантами оценивались на уровне $p \leq 0,05$.

Результаты и их обсуждение

В разные годы среднее для исследованных наборов генотипов содержание *Chl a* в подфлаговом листе несколько различалось: $8,22 \pm 0,26$; $10,86 \pm 0,27$ и $10,50 \pm 0,26$ мг/г сухой массы листа с коэффициентами вариации (CV) 26,4; 21,4 и 14,0 % в 2021, 2022 и 2023 гг. соответственно. Содержание *Chl b* – $4,40 \pm 0,19$; $6,37 \pm 0,23$ и $5,57 \pm 0,26$ мг/г сухой массы, коэффициент вариации = 37,0; 30,7 и 26,8 %. Для *Car* аналогичные показатели были равны $2,46 \pm 0,05$; $2,54 \pm 0,04$ и $2,97 \pm 0,06$ мг/г сухой массы, CV = 18,6; 14,4 и 11,6 %. Усредненные по 176 генотипам показатели соответствовали *Chl a* – $9,73 \pm 0,19$, *Chl b* – $5,43 \pm 0,15$, *Car* – $2,59 \pm 0,03$ мг/г сухой массы. Из общего набора фотосинтетических пигментов наиболее стабильным было содержание каротиноидов: вариабельность этого показателя для всего набора изученных образцов была средней – 17,4 %, с другой стороны, очень сильно варьировало содержание *Chl b* – 36,0 %.

Напротив, во флаговом листе содержание обоих форм хлорофиллов варьировало в меньших масштабах, в среднем по годам от 8,80 до 9,56 (*Chl a*; CV от 12,4 до 20,9 %) и от 4,76 до 5,59 (*Chl b*; CV от 20,8 до 34,7 %) мг/г сухой массы. Усредненные за все годы исследования величины их содержания равнялись, соответственно, 9,05 и 5,18 мг/г сухой массы; варьирование содержания *Chl a* было средним (16,8 %); *Chl b* – высоким (26,1 %). Вариабельность содержания *Car* была сравнима с подфлаговым листом – среднее по годам содержание варьировало от 2,13 до 2,89 мг/г сухой массы (CV от 9,14 до 17,3 %). Для всего набора исследованных генотипов средняя величина содержания каротиноидов равнялась 2,42 мг/г сухой массы с коэффициентом вариации по сортам 18,8 %.

В таблице представлены генотипы, продемонстрировавшие максимальные и минимальные величины содержания индивидуальных пластидных пигментов в тканях своих листьев за все время исследования.

Хотя абсолютные величины содержания пластидных пигментов как во флаговом, так и в подфлаговом листе показали достаточно высокий уровень варьирования между отдельными генотипами, относительный вклад каждого из этих пигментов в общий пул практически совпадал для обоих листьев (рисунок 1).

Доля *Chl a* составляла в среднем для всего набора генотипов $54,45 \pm 0,11$ и $54,89 \pm 0,13$ %, *Chl b* – $30,77 \pm 0,30$ и $29,89 \pm 0,31$ %, каротиноидов – $14,78 \pm 0,22$ и $15,21 \pm 0,26$ %. Коэффициенты вариации этих параметров были близки для флаговых и подфлаговых листьев: CV доли *Chl a* – 2,78 и 3,14 %, *Chl b* – 12,97 и 13,56 %; каротиноидов – 20,03 и 22,90 % соответственно. Эти данные свидетельствуют о высокой степени консерватизма относительного содержания *Chl a* в пигментном комплексе пластид генотипов ячменя различного эколого-географического происхождения. Функции *Chl b* и *Car* во многом совпадают, поэтому и доля участия их в составе пигментов пластид в большей степени определяется генотипом растения.

Таблица – Генотипы ярового ячменя с наименьшим и наибольшим содержанием пластидных пигментов в листьях (мг/г сухой массы)

Пигмент	Генотип с наименьшим показателем	Генотип с наибольшим показателем
Подфлаговый лист		
<i>Chl a</i>	Л 209/11 (Россия, Алтайский край): $5,44 \pm 0,10$ (2022 г.)	JB Flavour (Германия, к-31242): $15,25 \pm 0,27$ (2022 г.)
<i>Chl b</i>	Л 209/11 (Россия, Алтайский край): $2,45 \pm 0,08$ (2022 г.)	М 6-10 (Россия, Кировская обл.): $9,97 \pm 0,11$ (2022 г.)
<i>Car</i>	Л 209/11 (Россия, Алтайский край): $1,66 \pm 0,04$ (2022 г.)	Зенит (Россия, Тюменская обл., к-31099): $3,56 \pm 0,09$ (2023 г.)
Флаговый лист		
<i>Chl a</i>	Murasaki mochi С.І. 5899 (Япония, к-18709): $5,73 \pm 0,25$ (2023 г.)	Асем (Казахстан, к-31124): $13,89 \pm 0,71$ (2023 г.)
<i>Chl b</i>	Murasaki mochi С.І. 5899 (Япония, к-18709): $2,45 \pm 0,27$ (2023 г.)	Асем (Казахстан, к-31124): $9,92 \pm 0,21$ (2023 г.)
<i>Car</i>	Natasha (Франция, к-29180): $1,59 \pm 0,01$ (2022 г.)	Таусень (Россия, Архангельская обл., к-31115): $3,66 \pm 0,13$ (2023 г.)

Рисунок 1 – Относительные доли индивидуальных пигментов в общем пуле пигментов флаговых (ф) и подфлаговых (п/ф) листьев ярового ячменя

В разные годы во флаговом листе от 62,2 до 65,5 % зеленых пигментов были представлены *Chl a* (CV = 4,44–6,50 %), или в среднем для 176 генотипов ячменя – 64,01 % (CV = 5,62 %). Это совпадает с данными, полученными другими авторами [14]. Для подфлагового листа аналогичные показатели были равны 63,63–68,77 %, с CV = 4,60–6,06 %, а в среднем для всего набора образцов – 64,86 %, с CV = 5,51 %.

Полученные данные говорят о том, что и этот относительный параметр практически совпадал для обоих листьев (флагового и подфлагового).

Уравнения прямолинейной регрессии, связывающие содержание *Chl a* с общим содержанием хлорофиллов (*Chl_{tot}*) во флаговом листе ячменя, выглядят следующим образом:

$$[Chl\ a] = 0,952 + 0,579 \times [Chl_{tot}], R^2 = 0,939 \quad (2021\ \text{г.})$$

$$[Chl\ a] = 1,851 + 0,492 \times [Chl_{tot}], R^2 = 0,944 \quad (2022\ \text{г.})$$

$$[Chl\ a] = 1,783 + 0,528 \times [Chl_{tot}], R^2 = 0,943 \quad (2023\ \text{г.})$$

Графически обобщенная линия регрессии (для 176 образцов ячменя, изученных за 2021–2023 гг.) представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Линии регрессии, связывающие содержание хлорофилла *a*, *b* и каротиноидов с суммарным содержанием хлорофилла во флаговых листьях 176 образцов ярового ячменя

Если сравнить величины коэффициентов варибельности двух схожих по сути индексов – соотношения *Chl a/Chl b* и соотношения *Chl a/Chl_{tot}*, то можно отметить значительно меньшую варибельность второго индекса, которая составила 6,50; 4,44; 6,50 и 5,62 % в 2021, 2022, 2023 гг. и в среднем за три года, соответственно. Аналогичные величины для соотношения *Chl a/Chl b* превышают их в три–четыре раза – 20,95; 11,93; 20,95 и 17,09 %. Это наблюдение может свидетельствовать в пользу большей прогностической точности индекса *Chl a/Chl_{tot}* по сравнению с широко используемым соотношением *Chl a/Chl b*.

Высокие значения коэффициента детерминации R^2 подтверждают адекватность теоретически рассчитанной линии регрессии тем фактическим данным по содержанию пигментов, которые получены при химическом анализе вытяжек листьев ячменя, и возможность практического использования полученных уравнений.

При математическом обсчете предполагаемой нами связи между общим содержанием зеленых и желтых пигментов, проведенном методом линейной регрессии, вопреки ожиданиям, коэффициент детерминации полученных уравнений оказался слишком низким для статистически значимой связи этих параметров ($R^2 = 0,059; 0,160; 0,434$ и $0,081$ соответственно для 2021, 2022, 2023 гг. и для всей выборки) (см. рисунок 2).

Таким образом, несмотря на показанную ранее для разных видов растений [15–17] тесную связь содержания желтых и зеленых пигментов, результаты нашего исследования не позволяют ориентировочно оценить содержание желтых пигментов (каротиноидов) по общему содержанию хлорофиллов во флаговых листьях исследованного набора образцов ярового ячменя.

Для подфлагового листа ярового ячменя получены следующие уравнения прямолинейной регрессии, связывающее содержание *Chl a* с общим содержанием хлорофиллов (Chl_{tot}):

$$[Chl a] = 0,980 + 0,574 \times [Chl_{tot}], R^2 = 0,975 \quad (2021 \text{ г.})$$

$$[Chl a] = 1,456 + 0,544 \times [Chl_{tot}], R^2 = 0,983 \quad (2022 \text{ г.})$$

$$[Chl a] = 2,530 + 0,496 \times [Chl_{tot}], R^2 = 0,910 \quad (2023 \text{ г.})$$

Графически обобщенная линия регрессии (для 176 образцов ячменя, изученных за 2021–2023 гг.) представлена на рисунке 3.

Рисунок 3 – Линии регрессии, связывающие содержание хлорофилла *a*, *b* и каротиноидов с суммарным содержанием хлорофилла в подфлаговых листьях 176 образцов ярового ячменя

Величины относительного содержания *Chl a* в общем пуле хлорофилла и соотношение хлорофиллов *a/b* имели коэффициенты вариации в 2021 г. 5,54 и 16,25 % соответственно, в 2022 г. – 4,60 и 12,77 %, в 2023 г. – 6,06 и 19,84 %, в среднем за три года – 5,51 и 16,60 %, то есть, как и в случае флагового листа, у соотношения $Chl a/Chl_{tot}$ значительно большая прогностическая точность.

Коэффициенты детерминации R^2 говорят о высокой степени совпадения теоретически рассчитанных и полученных на практике значений, при этом сами коэффициенты несколько выше, чем в случае флаговых листьев.

Однако и для подфлагового листа не удалось обнаружить закономерной связи между содержанием зеленых и желтых пигментов в 2021, 2023 гг. и в среднем по всему набору генотипов: $R^2 = 0,129; 0,133$ и $0,282$ (см. рис. 3). Статистически значимая связь между содержанием зеленых и желтых пигментов с величиной $R^2 = 0,769$ выявлена только в условиях 2022 г.: $[Car] = 1,238 + 0,076 \times [Chl_{tot}]$. Отчасти, для флаговых листьев исследованных генотипов ячменя это можно объяснить отсутствием значимых корреляций между содержанием каротиноидов и хлорофилла b ($r = 0,019-0,205$), тогда как связь Car с $Chl a$ была во все годы статистически значимой, но невысокой по величине ($r = 0,446-0,810$). Для подфлагового листа коэффициенты корреляций содержания Car с зелеными пигментами были выше, особенно для $Chl a$ ($r = 0,458-0,621$), тогда как для $Chl b$ величина r была в пределах $0,094-0,216$. Соответственно и с суммарным содержанием зеленых пигментов корреляции были невысокими ($r = 0,243-0,659$). Исключением можно считать 2022 г., когда статистически значимые корреляции получены для подфлагового листа ($r = 0,799$ и $0,927$ для $Chl a$ и b соответственно), для флагового – только с $Chl a$ ($r = 0,579$). Очевидно, что на взаимосвязь содержания каротиноидов и хлорофиллов в листьях ярового ячменя решающее влияние оказывают условия года вегетации [18]. Например, [19] показали, что под действием низкой температуры или засухи содержание каротиноидов в листьях растений повышается, а хлорофиллов падает. Белорусские авторы, напротив, установили, что содержание обоих типов пигментов у ячменя сорта Бровар снижалось, причем каротиноидов – на 36 %, а хлорофиллов – только на 13,6 % [20]. Воздействием абиотических факторов среды [21] объясняли варьирование коэффициентов корреляции между содержанием каротиноидов и хлорофиллов в листьях разных видов растений в диапазоне от 0,12 до 0,89. Поскольку отбор образцов осуществлялся в третьей декаде июня, можно отметить, что температурные условия этого месяца в 2022 г. в наибольшей степени совпадали со среднемноголетними по сравнению с остальными годами: отклонение составило всего 0,3 градуса, тогда как в 2021 г. – +7,8; в 2023 г. – –4,7 градуса.

Выводы

Анализ содержания пластидных пигментов во флаговом и подфлаговом листьях 176 генотипов ярового ячменя показал высокий уровень разнообразия изученных образцов по абсолютным величинам отдельных форм пигментов. Во флаговом листе коэффициенты вариации содержания $Chl a$ в зависимости от года исследования и конкретного генотипа находились в пределах 12,4–20,9 %, $Chl b$ – 20,8–34,7 %, каротиноидов – 9,1–17,3 %. Для подфлагового листа варибельность была несколько выше – 14,0–26,4; 26,8–37,0 и 11,6–18,6 % соответственно. Абсолютное содержание $Chl a$ во флаговых листьях изменялось от 8,80 до 9,56, $Chl b$ – от 4,76 до 5,59, каротиноидов – от 2,13 до 2,89 мг/г сухой массы. В подфлаговом листе аналогичные показатели составили 8,22–10,86; 4,40–6,37 и 2,46–2,97 мг/г сухой массы. При этом относительная доля конкретных пигментов в общем составе пигментов пластид совпадала для подфлагового и флагового листьев: $Chl a$ составлял 54,5 и 54,9 % соответственно, $Chl b$ – 30,8 и 29,9 %, каротиноиды – 14,8 и 15,2 %. Однако высокая степень корреляции между содержанием в листьях зеленых и желтых пигментов проявилась только в год с температурным фоном, близким к среднемноголетнему значению (2022 г. – отклонение 0,3 градуса). При

более значительных отклонениях температуры (2021 г. – +7,8 градусов, 2023 г. – минус 4,7 градуса) взаимосвязь этих типов пигментов носила нелинейный характер.

Из результатов проведенных многолетних полевых наблюдений можно сделать несколько практически значимых предположений. Во-первых, несмотря на значительные различия в эколого-географическом происхождении исследованных 176 генотипов ярового ячменя доли хлорофилльных пигментов в общем пуле хлорофилла остаются высоко консервативными. Поэтому, зная общее содержание хлорофилла [Chl_{tot}], можно легко рассчитать содержание $Chl a$ и $Chl b$, используя представленные на рисунках 2 и 3 формулы: для флагового листа – [$Chl a$] = $0,531 \times [Chl_{tot}] + 1,487$, [$Chl b$] = $0,468 \times [Chl_{tot}] - 1,487$, для подфлагового листа – [$Chl a$] = $0,559 \times [Chl_{tot}] + 1,257$, [$Chl b$] = $0,441 \times [Chl_{tot}] - 1,257$. Во-вторых, в годы, когда в фазе цветения (момент отбора проб) температура воздуха близка к среднемноголетней, можно также достаточно точно оценить содержание каротиноидов по общему содержанию хлорофилла в подфлаговом листе: [Car] = $1,238 + 0,076 \times [Chl_{tot}]$. Это дает возможность значительно расширить применимость портативных приборов типа «N-тестеров» (хлорофиллометров) не только для практической, но и для научно-исследовательской работы.

Литература

1. Tian H., Zhou Q., Liu W., Zhang J., Chen Y., Jia Z., Shao Y., Wang H. Responses of photosynthetic characteristics of oat flag leaf and spike to drought stress // *Front. Plant Sci.* 2022. No. 13. Art. No. 917528. DOI: 10.3389/fpls.2022.917528.
2. Wang L., Sun J., Wang C., Shangguan Z. Leaf photosynthetic function duration during yield formation of large-spike wheat in rainfed cropping systems // *PeerJ*. 2018. No. 6. Art. No. e5532. DOI: 10.7717/peerj.5532.
3. Yu K., Leufen G., Hunsche M., Noga G., Chen X., Bareth G. Investigation of leaf diseases and estimation of chlorophyll concentration in seven barley varieties using fluorescence and hyperspectral indices // *Remote Sens.* 2014. No. 6(1). P. 64–86. DOI: 10.3390/rs6010064.
4. Niu C., Cen Q., Chen Y., Yan J., Ding N., Zhang X., Zhang X., Wu Y., Fang Y., Xue D. QTL analysis of chlorophyll content at different growth stages of barley // *Plant Growth Regulation*. 2022. No. 98. P. 491–497. DOI: 10.1007/s10725-022-00873-2.
5. Racz I., Hirişcău D., Berindean I., Kadar R., Muntean E., Tritean N., Russu F., Ona A., Muntean L. The influence of flag leaf removal and its characteristics on main yield components and yield quality indices on wheat // *Agronomy*. 2022. Vol. 12. No. 10. Art. No. 2545. DOI: 10.3390/agronomy12102545.
6. Hamann F. A., Fiebig A., Noga G. Impact of nitrogen fertilization on chlorophyll content and yield of barley cultivars assessed by fluorescence-based approaches // *Canadian Journal of Agriculture and Crops*. 2020. Vol. 5. No. 2. P. 138–152. DOI: 10.20448/803.5.2.138.152.
7. Sid'ko A. F., Botvich I. Y., Pis'man T. I., Shevyrnogov A. P. Estimation of the chlorophyll content and yield of grain crops via their chlorophyll potential // *Biophysics*. 2017. Vol. 62. No. 3. P. 456–459 DOI: 10.1134/S0006350917030198.
8. Zaytseva I. Yu., Noskova E. N., Lisitsyn E. M., Schennikova I. N. Relationship of barley leaf's pigment content with development of yield structure elements // *IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science. IV International Scientific Conference: AGRITECH-IV-2020: Agribusiness, Environmental Engineering and Biotechnologies*. 2021. Vol. 677. Art. No. 042051. DOI: 10.1088/1755-1315/677/4/042051.
9. Носкова Е. Н., Зайцева И. Ю., Лисицын Е. М. Пригодность параметров содержания пигментов в листьях для селекции ярового ячменя // *Вестник Алтайского государственного аграрного университета*. 2019. № 6(176). С. 22–26.
10. Носкова Е. Н., Лисицын Е. М. Возможность прогноза качества зерна ярового ячменя по содержанию хлорофилла в листьях // *Химия растительного сырья*. 2024. № 2. С. 410–419. DOI: 10.14258/jcprm.20240213359.
11. Fuertes-Mendizábal T., Estavillo J. M., Duñabeitia M. K., Huérfano X., Castellón A., González-Murua C., Aizpurua A., González-Moro M. B. ^{15}N natural abundance evidences a better use of N sources by late nitrogen application in bread wheat // *Front. Plant Sci.* 2018. Vol. 9. Art. No. 853. DOI: 10.3389/fpls.2018.00853.

12. Parry C., Blonquist J. M. Jr., Bugbee B. *In situ* measurement of leaf chlorophyll concentration: analysis of the optical/absolute relationship // *Plant, Cell and Environment*. 2014. No. 37. P. 2508–2520. DOI: 10.1111/pce.12324.
13. Lichtenthaler H. K., Buschmann C. Chlorophylls and carotenoids: measurement and characterization by UV-VIS spectroscopy // *Current Protocols in Food Analytical Chemistry*. 2001. No. 1. Art. No. F4.3.1–F4.3.8. DOI: 10.1002/0471142913.faf0403s01.
14. Павловская Н. Е., Гагарина И. Н., Агеева Н. Ю. Реакция фотосинтетического аппарата озимой пшеницы *Triticum aestivum* L. и ярового ячменя *Hordeum sativum* L. на воздействие химическими и биологическими препаратами // *Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии*. 2022. № 6. С. 35–44.
15. Иванов Л. А., Ронжина Д. А., Юдина П. К., Золотарева Н. В., Калашникова И. В., Иванова Л. А. Сезонная динамика содержания хлорофиллов и каротиноидов в листьях степных и лесных растений на уровне вида и сообщества // *Физиология растений*. 2020. Т. 67. № 3. С. 278–288. DOI: 10.31857/S0015330320030112.
16. Danner M., Berger K., Wocher M., Mauser W., Hank T. Fitted PROSAIL parameterization of leaf inclinations, water content and brown pigment content for winter wheat and maize canopies // *Remote Sensing*. 2019. No. 11(10). Art. No. 1150. DOI: 10.3390/rs11101150.
17. Li D., Chen J. M., Zhang X. F., Yan Y., Zhu J., Zheng H., Zhou K., Yao X., Tian Y., Zhu Y., Cheng T., Cao W. Improved estimation of leaf chlorophyll content of row crops from canopy reflectance spectra through minimizing canopy structural effects and optimizing off-noon observation time // *Remote Sensing of Environment*. 2020. No. 248. Art. No. 111985. DOI: 10.1016/j.rse.2020.111985.
18. Панихина Л. В., Зайцева И. Ю., Кокина Л. П. Пигментный комплекс в листьях ярового ячменя в условиях Волго-Вятского региона // *Вестник аграрной науки*. 2022. № 3(96). С. 37–44. DOI: 10.17238/issn2587-666X.2022.3.37
19. Esteban R., Barrutia O., Artetxe U., Fernandez-Marin B., Hernandez A., Garcia-Plazaola J. I. Internal and external factors affecting photosynthetic pigment composition in plants: a meta-analytical approach // *New Phytologist*. 2015. Vol. 206. No. 1. P. 268–280. DOI: 10.1111/nph.13186.
20. Каляга Т. Г., Козел Н. В. Влияние почвенной засухи на содержание фотосинтетических пигментов в растениях ячменя сорта Бровар // *Журнал Белорусского государственного университета. Биология*. 2020. № 3. С. 46–53. DOI: 10.33581/2521-1722-2020-3-46-53.
21. He C., Sun J., Chen Y., Wang L., Shi S., Qiu F., Wang S., Tagesson T. A new vegetation index combination for leaf carotenoid-to-chlorophyll ratio: minimizing the effect of their correlation // *International Journal of Digital Earth*. 2023. Vol. 16. No. 1. P. 272–288. DOI: 10.1080/17538947.2023.2168772.

References

1. Tian H., Zhou Q., Liu W., Zhang J., Chen Y., Jia Z., Shao Y., Wang H. Responses of photosynthetic characteristics of oat flag leaf and spike to drought stress // *Front. Plant Sci*. 2022. No. 13. Art. No. 917528. DOI: 10.3389/fpls.2022.917528.
2. Wang L., Sun J., Wang C., Shangguan Z. Leaf photosynthetic function duration during yield formation of large-spike wheat in rainfed cropping systems // *PeerJ*. 2018. No. 6. Art. No. e5532. DOI: 10.7717/peerj.5532.
3. Yu K., Leufen G., Hunsche M., Noga G., Chen X., Bareth G. Investigation of leaf diseases and estimation of chlorophyll concentration in seven barley varieties using fluorescence and hyperspectral indices // *Remote Sens*. 2014. No. 6(1). P. 64–86. DOI: 10.3390/rs6010064.
4. Niu C., Cen Q., Chen Y., Yan J., Ding N., Zhang X., Zhang X., Wu Y., Fang Y., Xue D. QTL analysis of chlorophyll content at different growth stages of barley // *Plant Growth Regulation*. 2022. No. 98. P. 491–497. DOI: 10.1007/s10725-022-00873-2.
5. Racz I., Hirişcău D., Berindean I., Kadar R., Muntean E., Tritean N., Russu F., Ona A., Muntean L. The influence of flag leaf removal and its characteristics on main yield components and yield quality indices on wheat // *Agronomy*. 2022. Vol. 12. No. 10. Art. No. 2545. DOI: 10.3390/agronomy12102545.
6. Hamann F. A., Fiebig A., Noga G. Impact of nitrogen fertilization on chlorophyll content and yield of barley cultivars assessed by fluorescence-based approaches // *Canadian Journal of Agriculture and Crops*. 2020. Vol. 5. No. 2. P. 138–152. DOI: 10.20448/803.5.2.138.152.
7. Sid'ko A. F., Botvich I. Y., Pis'man T. I., Shevyrnogov A. P. Estimation of the chlorophyll content and yield of grain crops via their chlorophyll potential // *Biophysics*. 2017. Vol. 62. No. 3. P. 456–459 DOI: 10.1134/S0006350917030198.
8. Zaytseva I. Yu., Noskova E. N., Lisitsyn E. M., Schennikova I. N. Relationship of barley leaf's pigment content with development of yield structure elements // *IOP Conf. Series: Earth and Environmental*

Science. IV International Scientific Conference: AGRITECH-IV-2020: Agribusiness, Environmental Engineering and Biotechnologies. 2021. Vol. 677. Art. No. 042051. DOI: 10.1088/1755-1315/677/4/042051.

9. Noskova Ye. N., Zaytseva I. Yu., Lisitsyn Ye. M. The possibility of using leaf pigment content parameters for spring barley breeding // Bulletin of Altai State Agricultural University. 2019. No. 6(176). P. 22–26.

10. Noskova E. N., Lisitsyn E. M. Possibility for forecast of spring barley's seed quality by the chlorophyll content in leaves // Khimiya Rastitel'nogo Syr'ya. 2024. No. 2. P. 410–419. DOI: 10.14258/jcprm.20240213359.

11. Fuertes-Mendizábal T., Estavillo J. M., Duñabeitia M. K., Huérfano X., Castellón A., González-Murua C., Aizpurua A., González-Moro M. B. ¹⁵N natural abundance evidences a better use of N sources by late nitrogen application in bread wheat // Front. Plant Sci. 2018. Vol. 9. Art. No. 853. DOI: 10.3389/fpls.2018.00853.

12. Parry C., Blonquist J. M. Jr., Bugbee B. *In situ* measurement of leaf chlorophyll concentration: analysis of the optical/absolute relationship // Plant, Cell and Environment. 2014. No. 37. P. 2508–2520. DOI: 10.1111/pce.12324.

13. Lichtenthaler H. K., Buschmann C. Chlorophylls and carotenoids: measurement and characterization by UV-VIS spectroscopy // Current Protocols in Food Analytical Chemistry. 2001. No. 1. Art. No. F4.3.1–F4.3.8. DOI: 10.1002/0471142913.faf0403s01.

14. Pavlovskaya N. E., Gagarina I. N., Ageeva N. Yu. Reaction of photosynthetic apparatus of winter wheat *Triticum aestivum* L. and spring barley *Hordeum sativum* L. on the effects of chemical and biological drugs // Vestnik of Kursk state agricultural academy. 2022. No. 6. P. 35–44.

15. Ivanov L. A., Ronzhina D. A., Yudina P. K., Zolotareva N. V., Kalashnikova I. V., Ivanova L. A. Seasonal dynamics of the chlorophyll and carotenoid content in the leaves of steppe and forest plants on species and community level // Russian Journal of Plant Physiology. 2020. Vol. 67. No. 3. P. 453–462. DOI: 10.1134/S1021443720030115.

16. Danner M., Berger K., Wocher M., Mauser W., Hank T. Fitted PROSAIL parameterization of leaf inclinations, water content and brown pigment content for winter wheat and maize canopies // Remote Sensing. 2019. No. 11(10). Art. No. 1150. DOI: 10.3390/rs11101150.

17. Li D., Chen J. M., Zhang X. F., Yan Y., Zhu J., Zheng H., Zhou K., Yao X., Tian Y., Zhu Y., Cheng T., Cao W. Improved estimation of leaf chlorophyll content of row crops from canopy reflectance spectra through minimizing canopy structural effects and optimizing off-noon observation time // Remote Sensing of Environment. 2020. No. 248. Art. No. 111985. DOI: 10.1016/j.rse.2020.111985.

18. Panikhina L. V., Zaitseva I. Yu., Kokina L. P. Pigment complex in spring barley leaves in the conditions of the Volga-Vyatka region // Bulletin of Agrarian Science. 2022. No. 3(96). P. 37–44. DOI: 10.17238/issn2587-666X.2022.3.37

19. Esteban R., Barrutia O., Artetxe U., Fernandez-Marin B., Hernandez A., Garcia-Plazaola J. I. Internal and external factors affecting photosynthetic pigment composition in plants: a meta-analytical approach // New Phytologist. 2015. Vol. 206. No. 1. P. 268–280. DOI: 10.1111/nph.13186.

20. Kaliha T. G., Kozel N. V. The effect of soil drought on the content of photosynthetic pigments in barley plants of the Brovar variety // Journal of the Belarusian State University. Biology. 2020. No. 3. P. 46–53. DOI: 10.33581/2521-1722-2020-3-46-53

21. He C., Sun J., Chen Y., Wang L., Shi S., Qiu F., Wang S., Tagesson T. A new vegetation index combination for leaf carotenoid-to-chlorophyll ratio: minimizing the effect of their correlation // International Journal of Digital Earth. 2023. Vol. 16. No. 1. P. 272–288. DOI: 10.1080/17538947.2023.2168772.

UDC 633.16:581.1

Lisitsyn E. M.

RELATIONSHIPS OF PLASTID PIGMENT CONTENT IN FLAG AND SECOND LEAVES OF SPRING BARLEY

Summary. Widely used portable “N-testers” make it possible to quickly estimate the total chlorophyll content in plant tissues. However, to solve many research and technological problems, it is necessary to know the content of different forms of chlorophyll and carotenoids. An understanding of the quantitative relationships between different pigments may allow solving this issue. The purpose of this work was twofold: to analyze the similarities and differences in the pigment composition of flag and second leaves of barley, with a particular focus on the ratio of chlorophylls (Chl a and Chl b) and carotenoids (Car); to assess the possibility of calculating the content of these pigments

based on data concerning the total chlorophyll content. To this end, the content of chlorophylls and carotenoids in the two upper leaves of barley plants during the flowering phase was analyzed in the field conditions between 2021 and 2023. Research objects – 176 genotypes from the VIR World Collection, as well as from the Federal Agricultural Research Center of the North-East and other breeding institutes. The pigment content was determined spectrophotometrically in acetone leaf extracts. Significant differences were observed between flag and second leaves in terms of absolute pigment content. In flag leaf, the range of pigment content, depending on genotype and year, was slightly wider than in second leaf: for Chl a – 8.22–10.86 and 8.80–9.56, Chl b – 4.40–6.37 and 4.76–5.59, carotenoids – 2.46–2.97 and 2.13–2.89 mg/g of dry weight for flag and second leaves, respectively. At the same time, the proportion of specific pigments in their total pool for both leaves was almost the same and amounted to 54.5–54.9 % for Chl a; 29.9–30.8 % for Chl b; 14.8–15.2 % for Car. These data indicate a high degree of conservatism in the relative proportions of the content of individual pigments in the total pool. Using the obtained regression equations, the content of individual plastid pigments can be calculated from the value of the total chlorophyll content [Chl_{tot}]. For flag leaf: [$Chl a$] = 0.531 [Chl_{tot}] + 1.487; [$Chl b$] = 0.468 [Chl_{tot}] – 1.487; for second leaf: [$Chl a$] = 0.559 [Chl_{tot}] + 1.257; [$Chl b$] = 0.441 [Chl_{tot}] – 1.257. The carotenoid content can be calculated only in years with a temperature background (close to the long-term average) and only for the second leaf: [Car] = 1.238 + 0.076 [Chl_{tot}].

Keywords: *Hordeum vulgare L., carotenoids, chlorophyll a, chlorophyll b, flag leaf, second leaf, regression, correlations, prognosis.*

Лисицын Евгений Михайлович, доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник, заведующий отделом эдафической устойчивости растений ФГНБУ «Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока имени Н. В. Рудницкого»; 610007, Россия, г. Киров, ул. Ленина, 166а; e-mail: edaphic@mail.ru.

Lisitsyn Eugeny Mikhailovich, Dr. Sc. (Biol.), leading researcher, head of the Department of plant edaphic resistance, FSBSI “Federal Agricultural Research Center of the North-East named after N. V. Rudnitsky”; 166 a, Lenina str., Kirov, 610007, Russia; e-mail: edaphic@mail.ru.

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ в рамках Государственного задания ФГБНУ «Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока имени Н.В. Рудницкого» (тема № FNWE-2022-0007): «Разработка и реализация фундаментальных научно-методических и инновационных подходов для изучения, создания (в т.ч. с использованием биотехнологий), поддержания и использования разнообразия уникальных природных и экспериментальных генетических ресурсов зерновых (пшеница, ячмень, овес, озимая рожь), бобовых (клевер), зернобобовых (горох, соя), крупяных (гречиха) и технических (картофель, лен-долгунец) культур».

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с участием людей и животных в качестве объектов исследований.

Дата поступления в редакцию – 01.08.2024.

Дата принятия к печати – 28.08.2024.